

MEIO

AMBIENTE

INFORMA

FICHA TÉCNICA

Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro (UNIRIO)
Instituto Realizando o Futuro (IRF)

Produzido por:

Raquel de Almeida Ferrando Neves
Coordenadora Geral

Tatiana Medeiros Barbosa Cabrini
Professora orientadora

Sofia Xavier Reis
Bolsista

2

APRESENTAÇÃO

Olá leitor,

Esta cartilha é um produto resultante do projeto Meio Ambiente Informa, fruto de uma emenda parlamentar que visa a levar conhecimento acerca de sustentabilidade para a população atendida pelos núcleos do projeto.

Este material tem como público-alvo crianças e foi formulado com foco na ludicidade e na fixação de conteúdo, com o objetivo principal de introduzir a sustentabilidade na vida das crianças.

SUMÁRIO

Sustentabilidade	5
Os 5 Rs	8
1-Repensar	9
2-Reduzir	10
3-Recusar	11
4-Reutilizar	12
5-Reciclar	13
Jogos	15
Caça-palavras	16
Ligue os pontos	17
Colorir	18
Gabarito	19
Referências	22
Até a próxima	23

SUSTENTABILIDADE

Mas, o que é sustentabilidade?

Oi, eu sou o Dédé, e hoje eu vou te contar sobre a sustentabilidade! Palavra grande, né?

A sustentabilidade envolve a gente usar os recursos naturais como a água, as plantações, moderadamente, usar só aquilo que precisamos e respeitar a disponibilidade de recursos.

SUSTENTABILIDADE

Você sabia que nem tudo o que tem no planeta é infinito?

Pois é, recursos (muitos na verdade) que não se renovam precisam ser manejados de forma sustentável.

Além disso, nós precisamos cuidar do nosso lixo, dar um destino próprio pra ele, poluir menos nosso planeta.

SUSTENTABILIDADE

Já que você entendeu isso, deve estar pensando : “ Como eu posso agir de maneira sustentável?”

Vou te falar agora mesmo sobre os 5 Rs da sustentabilidade!

OS 5 RS

ECO

Repensar

Reutilizar

Recusar

Reduzir

Reaproveitar e Reciclar

Vem comigo que eu vou te ensinar

REPENSAR

1

Será que posso
fazer de forma
diferente ?

2

Eu realmente
preciso de um
brinquedo
novo?

3

Vou doar alguns
que tenho em
casa .

REDUZIR

Reduzir é produzir
menos lixo

Você pode fazer isso consumindo menos. Isso pode ser feito a partir da reutilização de coisas. Aqui ao lado eu te explico

RECUSAR

Posso me recusar a comprar um brinquedo novo porque repensei e eu mesmo fiz um.

Depois de repensar, posso recusar .

Obs: Peça a ajuda de um adulto para fazer o brinquedo

REUTILIZAR

Reutilizar é usar de novo algo que ainda está bom

Você pode usar roupas de um irmão mais velho, de um primo.

Pode customizar uma roupa antiga, pintando, fazendo recortes.

Obs: peça ajuda de um adulto para fazer customização

RECICLAR

Reciclar é transformar uma coisa em outra .

Tá vendo esse símbolo na minha roupa? Ele quer dizer reciclagem .

Tem 5 categorias divididas em cores, aqui ao lado eu te conto!

RECICLAR

COLETA SELETIVA

Reciclar é respeitar

Fonte: cesarvazimoveis.com.br

Vermelho: plástico

Azul: papel

Amarelo: metais

Verde: vidro

Marrom: Orgânicos

JOGOS

Sei que você agora tá sabendo tudo! Preparei alguns jogos para você mostrar que está craque! As respostas estarão ao final da cartilha.

- Caça-palavras
- Ligue os pontos
- Colorir

CAÇA-PALAVRAS

Q	Z	H	Z	M	R	E	P	E	N	S	A	R	G
T	M	E	I	O	A	M	B	I	E	N	T	E	N
W	C	F	M	C	A	R	E	D	U	Z	I	R	V
X	R	O	H	W	F	W	U	O	W	N	D	U	Q
X	S	U	S	T	E	N	T	A	V	E	L	N	A
M	Q	L	F	B	C	U	K	X	C	P	S	M	R
D	V	S	X	W	M	Y	R	E	C	U	S	A	R
J	J	E	S	J	C	C	K	P	X	U	J	E	Z
M	J	F	R	E	U	S	A	R	M	T	F	U	A
V	U	I	J	K	U	P	P	Q	W	G	Q	L	N
Q	R	W	J	R	E	C	I	C	L	A	R	H	C
Y	G	D	X	I	K	C	A	B	U	L	S	N	C
Y	W	X	B	T	T	C	K	N	Q	X	L	K	F
M	J	W	M	W	X	O	W	V	C	J	F	A	P

Procure na horizontal as seguintes palavras:

- Meio ambiente
- Reduzir
- Sustentável
- Recusar
- Reciclar
- Reutilizar
- Repensar

LIGUE OS PONTOS

Fonte: connectthedots101.com

Vamos ligar os pontos para proteger o meio ambiente?

COLORIR

Aprenda brincando!
Pinte as lixeiras com as cores corretas e ligue os objetos a lixeira certa.

Fonte: colorindo.org

GABARITO

Q	Z	H	Z	M	R	E	P	E	N	S	A	R	G
T	M	E	I	O	A	M	B	I	E	N	T	E	N
W	C	F	M	C	A	R	E	D	U	Z	I	R	V
X	R	O	H	W	F	W	U	O	W	N	D	U	Q
X	S	U	S	T	E	N	T	A	V	E	L	N	A
M	Q	L	F	B	C	U	K	X	C	P	S	M	R
D	V	S	X	W	M	Y	R	E	C	U	S	A	R
J	J	E	S	J	C	C	K	P	X	U	J	E	Z
M	J	F	R	E	U	S	A	R	M	T	F	U	A
V	U	I	J	K	U	P	P	Q	W	G	Q	L	N
Q	R	W	J	R	E	C	I	C	L	A	R	H	C
Y	G	D	X	I	K	C	A	B	U	L	S	N	C
Y	W	X	B	T	T	C	K	N	Q	X	L	K	F
M	J	W	M	W	X	O	W	V	C	J	F	A	P

GABARITO

GABARITO

Aprenda brincando!
Pinte as lixeiras com as cores corretas e ligue os objetos a lixeira certa.

REFERÊNCIAS

Silva, S. et al. Os 5 R's da Sustentabilidade. V Seminário de Jovens Pesquisadores em Economia & Desenvolvimento, Programa de Pós-graduação em Economia & Desenvolvimento, Universidade Federal de Santa Maria, 09 de Novembro de 2017. Disponível em : https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/533/2019/05/OS_5_RS_DA_SUSTENTABILIDADE_OS_5_RS_DA_SUSTENTABILIDADE_OS_5_RS_DA_SUSTENTABILIDADE_OS_5_RS_DA_SUSTENTABILIDADE_OS_5_RS_DA_SUSTENTABILIDADE_OS_5_RS_DA_SUSTENTABILIDADE_OS_5_RS_DA_SUSTENTABILIDADE_OS.pdf . Acesso em: mar. 2024.

Bodin, Ö. et al (2019). Theorizing benefits and constraints in collaborative environmental governance: A transdisciplinary social-ecological network approach for empirical investigations. *International Journal of the Commons*, 13(1), 82-111. DOI: 10.18352/ijc.920. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2019.1653531> . Acesso em: mar. 2024.

ATÉ A PRÓXIMA

Espero que você tenha aprendido bastante,
te vejo na próxima aventura!

23